

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CUIDADO FARMACÊUTICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA IGREJA DOS MÓRMONS

¹Layli Edith Ribeiro Sampaio, ¹Alice Alves Moura, ¹Lívia Mendes Gurgel, ¹Maria Eduarda dos Santos Rosa Vieira, ²Antônio Miguel Leitão Furtado.

e-mail: layliedithrse@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

- 1 - Aluna do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
- 2 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O papel do farmacêutico sofreu mudanças ao longo dos anos, sobretudo, devido à evolução tecnológica. Contudo, o foco principal da atenção farmacêutica perpetua-se no bem-estar do paciente e na melhoria da qualidade de vida através de tratamentos adequados a seu quadro de saúde. Assim, a atuação do farmacêutico é crucial nas práticas de educação e promoção da saúde para a comunidade. **Objetivos:** Relatar a experiência de estudantes de farmácia em uma extensão para a comunidade. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência de uma extensão realizada em novembro de 2024 na Ala Jerusalém, no bairro Antônio Bezerra. A experiência foi promovida pela Liga de Neuroanatomia Clínica e Antropologia Forense (LINECAF) da Universidade Federal do Ceará (UFC). Inicialmente, houve um momento de educação em saúde sobre as temáticas do Outubro Rosa e Novembro Azul e, posteriormente, realizou-se a anamnese e a aferição da pressão arterial e da glicose capilar do público. **Resultados e Discussão:** Apresentando um público bastante variado, a atividade de extensão teve início com um breve momento de conversa a respeito das causas, fatores de risco e formas de prevenção contra o câncer de mama e de próstata, seguido de um momento destinado a responder às dúvidas do público, tanto sobre o assunto da apresentação, quanto relacionadas a outros temas sobre saúde que eram da curiosidade dos indivíduos. Logo após, houve um momento mais prático, no qual os

Os graduandos realizaram aferição da pressão arterial e da glicemia capilar, orientando o público da melhor maneira a depender dos resultados, que, de modo geral, permaneceram dentro dos parâmetros considerados saudáveis de acordo com a faixa etária de cada pessoa. Outrossim, a anamnese foi guiada por cada ligante conforme a perspectiva de seu curso: estudantes da Farmácia conduziram o processo da anamnese analisando qual o nível de conhecimento do público a respeito do uso seguro e racional de medicamentos, orientando-os, então, a respeitar as posologias e o modo de uso de cada produto, além de ensinar que certos fármacos não devem ser ingeridos com café ou álcool, por exemplo, devido ao risco de interação química entre os compostos. No geral, o público já tinha bastante conhecimento sobre os assuntos tratados durante a extensão e faziam o uso dos medicamentos conforme orientado pelos médicos e farmacêuticos, tendo, portanto, os seus saberes ampliados após as informações passadas pelos estudantes. Conclusão: A experiência vivenciada permitiu uma valiosa integração entre a teoria e a prática, proporcionando aos alunos a oportunidade de aplicar conhecimentos acadêmicos em um contexto real de atendimento à comunidade, reforçando o papel social do farmacêutico no cuidado integral. O contato com a comunidade permitiu aos alunos aprimorarem habilidades de comunicação efetiva e empática, além de vivenciarem na prática a importância do uso racional de medicamentos e da atenção básica à saúde.

PALAVRAS CHAVE: Anamnese; Conhecimento do paciente sobre a medicação; Educação em saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGONESI, D.; SEVALHO, G. Atenção Farmacêutica: fundamentação conceitual e crítica para um modelo brasileiro. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 15, n. suppl 3, p. 3603-3614, 1 nov. 2010.

